

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Саркисова Л.В., Шаропова М.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты применения перинатального прогнозирования неврологических исходов при преждевременных родах с использованием ультразвукового и доплерометрического исследования. В настоящее время очевидна необходимость не только обследования недоношенных новорожденных, но и разработка алгоритма антенатальной оценки состояния головного мозга плода для прогнозирования неблагоприятных исходов. Выявлены морфологические ультразвуковые и доплерометрические особенности ЦНС на фоне угрожающих преждевременных родов в зависимости от срока гестации на момент рождения, и последующие неврологические нарушения у недоношенных детей. Наиболее показательными стали изменения вентрикуло-краниального индекса, ширины передних рогов боковых желудочков головного мозга, СДО сосудов вертебрально-базиллярного бассейна головного мозга. Подобная детальная перинатальная диагностика способствует неинвазивному прогнозированию степени неврологического поражения ЦНС недоношенных детей.

Ключевые слова: преждевременные роды, недоношенный ребенок, УЗИ головного мозга, доплерометрия кровотока в мозговых сосудах, вентрикуло-краниальный индекс, гипоксически-ишемические поражения ЦНС.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF FETOPLACENTAL SYSTEM INDICATORS IN PRETERM BIRTHS

Sarkisova L.V., Sharopova M.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents results from the use of perinatal prediction techniques for neurological outcomes in preterm births through ultrasound and Doppler studies. There is a growing need not only to examine premature newborns but also to develop antenatal assessment algorithms for fetal brain condition to predict adverse neurological outcomes. Ultrasound and Doppler morphological features of the fetal central nervous system (CNS) were identified in cases of threatened preterm labor, depending on gestational age at birth, and their correlation with later neurological disorders in premature infants. The most indicative changes included alterations in the ventriculo-cranial index, the width of the anterior horns of the lateral ventricles of the brain and the systolic-diastolic ratio (S/D ratio) in the vertebrobasilar system of the brain. Such detailed perinatal diagnostics allow for non-invasive prediction of the degree of CNS damage in premature infants.

Keywords: Preterm labor, premature infants, fetal brain ultrasound, cerebral blood flow Doppler, ventriculo-cranial index, hypoxic-ischemic CNS injury.

МУДДАТИДАН ОЛДИНГИ ТУГРУҚДА ФЕТОПЛАЦЕНТАР СИСТЕМА КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИК АХАМИЯТИ

Саркисова Л.В., Шаропова М.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада муддатидан олдинги тугруқни ультратовуш ва доплерометрик текширувлар ердамида неврологик оқибатларини перинатал баширатлаш курсатилган. Хозирги кунда нафақат муддатига етмаган чакалоқларни текшириши хомила боши холатини антенатал баҳолашнинг алгоритмларини ишлаб чиқиши неврологик емон оқибатларни баширатлаш имконини беради. Гестация вақтида тугилиши муддатига қараб, муддатидан олдинги тугруқ хавфи фонида марказий асаб тизимида морфологик ультратовуш ва доплерометрик хусусиятлар аниқланди ҳамда, чакалоқларда кейинчалик неврологик бузилишлар кузатилди. Энг курсаткичли белгилари сифатида бош мианинг эндош (латерал) коринчаларининг олд шохлари кенглиги бўйича вентрикуло-краниал индекс узгаришлари, шунингдек, бош мианинг вертебро-базилляр тизими томирларидаги СДН узгаришлари аниқланди. Бундай деталь перинатал диагностика муддатидан олдинги тугулган чакалоқларда марказий асаб тизимининг неврологик шикастланиши даражасини инвазив бўлмаган йул билан башират қилишга ердан беради.

Калит сўзлар: мударатидан олдинги тугрук, етилмаган хомила, бош мия УТТ, бош мия кон томилари Доплерометрияси, вентрикуло-краниал индекс, марказий нерв системасининг гипоксик-шемик шикастланиши.

Актуальность. Преждевременные роды (ПР) — основная проблема перинатологии в мире. [1,6,7,11,13] Преждевременные роды являются не только медицинской, но и социальной проблемой, что в первую очередь связано с их последствиями для детей - перинатальная заболеваемость и смертность у недоношенных новорожденных в 35-40 раз выше, чем у доношенных [2,3,5,10]. Расстройства церебрального кровообращения- ведущий механизм формирования поражения головного мозга в перинатальном периоде, развивающиеся у 50-60% недоношенных новорожденных. При угрожающих родах отмечаются различные нарушения кровотока в системе мать плацента плод с развитием внутриутробной гипоксии и плацентарной недостаточности, что на фоне осложнений родов определяет увеличение частоты рождения недоношенных новорожденных в асфиксии с последующим развитием постгипоксических поражений ЦНС. Инвалидизация детей вследствие перинатальных поражений нервной системы составляет 35-40% [1,7,9,10]. При этом снижение перинатальной смертности в категории недоношенных детей способствовали росту перинатальной и детской заболеваемости. При несвоевременном выявлении позднем начале лечебно-реабилитационных мероприятий существует высокая вероятность развития нарушений становления высших психических функций.[4,8,14].

Цель исследования: изучить состояние фетоплацентарной системы при преждевременных родах в зависимости от срока гестации с целью профилактики перинатальных потерь.

Материалы и методы: С целью изучения состояния фетоплацентарной системы проведено обследование 60 беременных. Все обследованные беременные были разделены на следующие группы: 1 группа-20 женщин с очень ранними преждевременными родами в сроке 18-22 недель; 2 группа-20 женщин с ранними преждевременными родами в сроке 24-28 недель; 3 группа-20 женщин с преждевременными родами в сроке 30-36 недель; 4 группа 40 женщин с физиологическими родами в сроке 38-40 недель; Для оценки состояния фетоплацентарной системы проводилось ультразвуковое исследование, доплерометрия в динамике беременности, патогистологическое исследование плаценты. Проведенные ультразвуковые исследования показали, что плацентарные нарушения (истончение, утолщение, уменьшение или увеличение размеров плацент во всех исследуемых группах встречались в 2,5-3 раза чаще, чем в группе контроля ($p < 0,05$). Выявлена зависимость срока преждевременных родов и частоты плацентарной недостаточности: при уменьшении срока гестации увеличивается частота плацентарных нарушений ($p < 0,005$). Наиболее часто плацента прикреплялась по передней и задней стенке матки, иногда с переходом на одну из боковых стенок. Низкая плацентация и предлежание плаценты чаще встречались при преждевременных родах, что совпадает с литературными данными [1]. Нами изучены темпы роста плода по результатам УЗИ в скрининговые сроки у 60 беременных. Соответствие параметрам физиологического развития плода по результатам УЗИ выявлено у большинства беременных 1 и 4 групп, в 2 и 3 группах соответствие параметрам физиологического развития плода наблюдалось реже статистически значимо ($p < 0,05$). Во 2 группе синдром задержки развития плода (СЗРП) I ст. был выявлен по УЗИ у каждой пятой женщины (21,4%), в 2 раза чаще, чем в 1, 3 и 4 группах (7,7%, 11,2% и 9,7%), получены статистически значимые различия по z-критерию ($p < 0,05$) и критерию χ^2 ($p < 0,005$). Выявление СЗРП I ст. до 33 недель по результатам УЗИ может служить прогностическим признаком ранних преждевременных родов ($p < 0,05$). При оценке количества околоплодных вод маловодие диагностировано у каждой третьей беременной 2-й группы (33,9%), это в 3 раза чаще, чем в группе контроля (12,7%) и в 2 раза чаще, чем в 1 группе (18,3%), различия подтверждены z-критерием ($p < 0,05$).

Результаты: Таким образом, при ранних преждевременных родах у беременных имелись ультразвуковые маркеры плацентарной недостаточности, проявляющиеся изменениями структуры плаценты (истончением и уменьшением площади — 11,6%), определением II степени зрелости плаценты до 33 недель (27,9%), изменением количества околоплодных вод в сторону маловодия (24,0%), гипотрофией плода (32,5%) также увеличением индекса резистентности в маточных артериях и в артериях пуповины (20,4%). Нормальные показатели фетоплацентарного кровотока наблюдались у большинства беременных 1 группы и группы контроля, составляя 93,3%, в отличие от 2 группы, где нормальные показатели встречались статистически значимо реже (79,6%), различия подтверждены z-критерием ($p < 0,05$) и критерием χ^2 ($p < 0,005$). Частота нормальных показателей доплерометрии в 1 и 4 группах коррелирует с частотой нормальных фетометрических показателей в этих группах. Во 2 группе нарушение фетоплацентарного кровотока (НК) было выявлено у каждой пятой беременной (20,4%), из них у половины беременных (10,7%) выявлено НК 3 ст., потребовавшее родоразрешения.

В 1 группе НК 3 ст. выявлено в 6,7% случаях. В 3 группе чаще встречалось НК 2 ст. — у 6% беременных, в контрольной группе нарушение кровотока наблюдалось в маточных артериях — в 6,0% случаев.

Таким образом, нволютивно-дистрофические изменения, характерные для хронической плацентарной недостаточности статистически значимо чаще наблюдались в группе ранних преждевременных родов (65,5%) и при преждевременных родах в 34-36 недель (69,8%). При ранних преждевременных родах выявлены ультразвуковые маркёры плацентарной недостаточности: изменения структуры плаценты (истончением и уменьшением площади-12,6%), определение II степени зрелости плаценты до 33 недель (37,9%), маловодие (37,9%), гипотрофия плода (32,0%), нарушение фетоплацентарного кровотока (20,4%)

Заключение. Факторами риска перинатальной патологии ЦНС у недоношенных новорожденных является сочетанная соматическая и гинекологическая патология. Тяжесть степени поражения ЦНС у недоношенных детей зависит от срока гестации при рождении, нарушениями гемодинамики в сосудах вертебрально-базиллярного бассейна, происходящими на фоне угрожающих преждевременных родов. При наличии угрозы преждевременных родов наблюдается снижение скоростей кровотоков в артериальных сосудах ЦНС плода, снижение оттока крови в венозных сосудах.

Чаще наблюдались поражения гипоксического или гипоксическо-травматического генеза. Ведущими синдромами поражения ЦНС были синдром угнетения ЦНС- в 83(56.08%), синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости- в 39(26.35%), судорожный синдром- в 4(2.7%), вегетовисцеральный синдром – в 8(10.81%), синдром мышечной дисфункции – в 6(4.05%) случаев

Список литературы:

1. Михайлов А.В., Дятлова Л.И., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н., Панина О.С. Ведение беременности, осложненной преждевременным излитием околоплодных вод при недоношенной беременности. *Акушерство и гинекология*. 2019; 2: 67-73.
2. Вавилова А.О., Волков В.Г. Преждевременные роды у первородящих. // *Вестник новых медицинских технологий*. 2025; №2.(32). С.62-67
3. Кузибаева Р.К., Н.Н. Гранатович. Опыт прегравидарной подготовки в профилактике преждевременных родов. // *Вестник новых медицинских технологий*. 2021. №4. С.57-59.
4. Мартыненко П.Г., Волков В.Г. Прогнозирование преждевременных родов на основе выявления наиболее значимых факторов риска. // *Журнал акушерства и гинекологии*. №7. 2023. С.81-85.
5. Саркисова Л.В., Насретдинова Д. Э. Взаимосвязь биохимических и гемодинамических показателей при преждевременных родах // *Вестник врача №2(99)*.- Самарканд, 2021. № 2 (99) С.89-94
6. Негматуллаева М.Н., Саркисова Л.В., Состояние фетоплацентарной системы при преждевременных родах // *Новый день в медицине-Ташкент*, №- (34/3), 2021.-С.302-304
7. Sarkisova L.V Modern approach of assessment of the Risk of preterm birth.- // *American journal of medicine sciences* 2021.- 11(9).002 -P.630-634
8. Саркисова Л.В., Негматуллаева М.Н. Современный взгляд на проблему преждевременных родов // *Вестник Ташкентской Медицинской Академии- Ташкент*, -№7. 2022. -С. 34-36.
9. Sarkisova L.V. The role of genetic markers in predicting preterm birth // *Pharmaceutical negative results. -Journal of Pharmaceutical Negative Results Скопус.-Volume 13 Special issue 8*. 2022.- P.714-722.
10. Саркисова Л.В. Профилактика преждевременных родов путём определения цитокинов // *Новый день в медицине- Ташкент*, 7(45)2022.С.357-359
11. Саркисова Л.В., Шарипова Н.М. Недостаток Витамина D- нерешенная проблема 21 века // *Новый день в медицине. - Ташкент*, 2023. - №4 (54).С.289-294
12. Саркисова Л.В. Диагностическая значимость иммунологических маркёров в прогнозировании и улучшении исходов преждевременных родов. // *Новый день в медицине- Ташкент- 7(69)*, 2024.С.306-311
13. Sarkisova L.V. Diagnostic significance of genetic predictors in predicting premature birth.- // *American journal of medicine sciences* 2024.- 14(9). P.2372-237.

Для цитирования: Саркисова Л.В., Шаропова М.М. Диагностическая значимость показателей фетоплацентарной системы при преждевременных родах // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 729–731. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20743631>